

УДК 336.025
DOI: 10.5281/zenodo.17827677

АЛИЕВА Иннобат Акрамовна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: inobbat@mail.ru*

ФОЦА Милана Владимировна,

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);
Магистрант 2-го курса направления «Экономика»; e-mail: milanafotsa@mail.ru*

РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Аннотация. В контексте глобальных вызовов концепция устойчивого развития мировой экономики выступает приоритетным направлением социально-экономической политики на национальном и международном уровнях. Современная парадигма, формирующая совершенно иное представление о ведении хозяйственной и сопутствующей деятельности, предопределяет не только тактику, но и перспективное развитие всех участников экономической системы. Более того, выходит за ее рамки и актуализирует острые социальные и природоохранные принципы, выступающие основополагающими в том числе и в тактике управленческой реализации и финансового обеспечения. Банковский сектор играет ключевую роль в перераспределении финансовых ресурсов и содействует формированию устойчивой экономики. В российской практике Центральный банк Российской Федерации выступает основным методологом и координатором внедрения концепции устойчивого развития, формируя соответствующую инфраструктуру и инструменты финансирования данного направления. В условиях практики стран постсоветского пространства Казахстан демонстрирует динамичное продвижение в направлении устойчивого развития, и банковский сектор также играет важную роль в данном процессе. В работе рассматриваются ключевые параметры деятельности банковской системы Российской Федерации и Казахстана в контексте реализации концепции устойчивого развития, проанализированы ключевые инструменты финансирования «зеленых» проектов, приведены примеры внедрения практик ESG-банкинга. Изучена научно-методологическая платформа теоретических основ роли банковского сектора и систематизированы нормотворческие аспекты обозначенного направления устойчивого развития, на основе чего были сформулированы выводы и направления дальнейших исследований в области устойчивого развития двух стран.

Ключевые слова: устойчивое развитие, банки, устойчивое финансирование, ESG, «зеленые» инвестиции, банковский сектор, социально-экологические риски, ответственное финансирование.

Для цитирования: Алиева, И. А. Роль банковского сектора в реализации концепции устойчивого развития. Теоретический аспект сравнительной практики Российской Федерации и Республики Казах-

стан / И. А. Алиева, М. В. Фоца // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № (3), С. 5–19. DOI: 10.5281/zenodo.17827677.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 01.12.2025.

UDC 336.025

DOI: 10.5281/zenodo.17827677

Innobat A. ALIEVA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: inalieva@kantiana.ru

Milana V. FOTSA,

Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);

2nd year master's student in Economics; e-mail: milanafotsa@mail.ru

THE ROLE OF THE BANKING SECTOR IN THE IMPLEMENTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT: THEORETICAL ASPECT OF COMPARATIVE PRACTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Abstract. *In the context of global challenges, the sustainable development concept of the world economy stands out as a priority direction of socio-economic policy at both national and international levels. The modern paradigm, which shapes a fundamentally different understanding of economic and related activities, does not determine only the tactics but also the future development of all participants in the economic system. Moreover, it transcends these boundaries and highlights pressing social and environmental protection principles, which are fundamental to both the management implementation tactics and financial support. The banking has the key role in distribution of financial resources and significantly contributes to forming sustainable economy. Within the domestic practice, the Central Bank of Russia serves as the main methodologist and coordinator for implementing the sustainable development concept, creating the necessary infrastructure and financing tools for this important direction. Within the practice of the post-Soviet countries, Kazakhstan demonstrates dynamic progress towards sustainable development and the banking sector also plays an important role in this process. The paper examines the key parameters of the banking system of the Russian Federation and Kazakhstan in the context of implementing the sustainable development concept and analyzes the key financing tools of “green” projects, and provides examples of implementing ESG banking practices. The scientific and methodological platform for the theoretical foundations of the banking sector’s role has been studied, and the legislative aspects of this sustainable*

development direction have been systematized. Based on this, conclusions and directions for further research in the field of sustainable development of the two countries have been formulated.

Keywords: Sustainability, banks, sustainable finance, ESG, “green” investments, banking sector, social and environmental risks, responsible finance

For citation: Alieva, I.A., Fotsa, M.V. (2025). The role of the banking sector in the implementing the sustainable development concept: theoretical aspect of comparative practice of the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 5–19. DOI: 10.5281/zenodo.17827677. (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/01.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение. Устойчивое развитие является одной из ключевых парадигм современного мира, объединяя в себе экономические, экологические и социальные цели. Цели устойчивого развития, которые были сформулированы ООН в 2015 году, требуют совместного усилия государств, бизнеса, общества, а также финансовых институтов. Банковская система является важнейшим посредником в экономике, занимая значимую роль в продвижении принципов устойчивого развития, обеспечивает перераспределение ресурсов и влияет на выбор инвестиционных приоритетов.

Банки, аккумулируя и направляя финансовые потоки, способны существенно влиять на структурные изменения в экономике, поддерживать проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и развитие социальной инфраструктуры. В условиях возрастающих глобальных вызовов, включая изменение климата, истощение природных ресурсов и социальное неравенство, банковские институты играют ключевую роль во внедрении инновационных решений, направленных на обеспечение долгосрочной устойчивости экономики.

Внедрение принципов устойчивого развития в банковскую деятельность способствует формированию ответственной финансовой политики, стимулирует развитие «зеленых» и социальных инвестиций, а также способствует повышению доверия со стороны общества и инвесторов. Благодаря интеграции ESG-критериев и развитию соответствующих продуктов банки не только минимизируют собственные риски, связанные с экологическими и социальными факторами, но и создают дополнительные возможности для роста и повышения конкурентоспособности национальных экономик. Тем самым роль банковских институтов выходит за рамки традиционного посредничества, превращаясь в ключевой элемент архитектуры устойчивого развития.

Без активного участия банковской системы в процессе трансформации экономических отношений и перехода экономики с «коричневого подхода» на «зеленые рельсы» дальнейшего

развития сложно представить системную реализацию всех этапов данного процесса.

Банковская система становится важнейшим инструментом для внедрения принципов устойчивого развития на всех уровнях экономики, способствуя формированию ответственного бизнеса, поддержке экологических инициатив и развитию социальной инфраструктуры. В условиях глобальных вызовов, таких как изменение климата и социальное неравенство, именно банки могут стать катализатором позитивных изменений, обеспечивая устойчивое развитие общества и экономики в долгосрочной перспективе. В связи с чем целью исследования явилось изучение опыта трансформации банковского сектора двух крупных экономик постсоветского пространства в направлении реализации концепции устойчивого развития.

Объектом исследования в настоящей статье выступают практики двух стран в области устойчивого развития и зеленой экономики, реализуемые посредством банковской политики и участия банковского сектора в расширении применения финансовых инструментов через экологичное финансирование.

Так как платформенной частью любых трансформаций выступает теоретико-методологическая и нормативно-правовая база, то в числе поставленных задач в ходе проведенного исследования были определены такие, как уточнить и систематизировать научно-теоретические основы внедрения в банковскую практику принципов устойчивого развития, а также изучить государственные программы, инструменты и нормативные разработки, способствующие наиболее масштабному и комплексному преобразованию банковского сектора в направлении достижения целей устойчивого развития.

Экономики Российской Федерации и Республики Казахстан отличаются масштабами и, соответственно, ролью банковской системы в решении проблемы внедрения принципов зеленой экономики, зеленого финансирования и конечно же устойчивого развития. Но вместе с тем, схожие принципы построения банковской системы, ее регулирования и поэтапность

внедрения концепции устойчивого развития позволяют предположить, что сравнительная характеристика позволит выявить особенности реализации в каждой из исследуемых практик и сформулировать обоснованные выводы для дальнейшего изучения роли банковского сектора в реализации и внедрении управленческих и организационных подходов концепции устойчивого развития.

Несмотря на множество публикаций, сравнительный анализ банковского сектора России и Казахстана в контексте устойчивого развития остается недостаточно освещенным, что определяет актуальность данного исследования.

Методы и методология. Как известно, при анализе проблем устойчивого развития исследователи используют комплекс методологических подходов, позволяющих учитывать многогранность данной темы. Наиболее актуальным остается метод сравнительного анализа, который позволяет выявить принципиальные сходства и различия не только в реализации экономической практики, но и нормативно-правовых основ, на которые эти практика опирается. Не менее важным остается исследование инициатив, которые возникают и реализуются как в одной, так и в другой стране. Отдельного внимания заслуживает и изучение открытой отчетности финансовых институтов, особенно основного регулятора и ключевых и игроков данного сектора. Также немаловажным инструментом анализа выступает и метод экономико-статистической обработки имеющихся данных в том числе и об объемах и об отраслевой направленности инвестиционных проектов в области устойчивого развития и ESG-концепции.

И, конечно же, в рамках исследования по направлению устойчивого развития часто применяется и междисциплинарный подход, который гармонично сочетает в себе и социальный, и экологический, и экономический подходы. А метод экспертных оценок позволяет выявить общие тенденции и закономерности в схожих по первоначальным условиям практиках и определить дальнейшие

направления развития в обозначенной области деятельности.

Применение системного анализа позволяет рассматривать устойчивое развитие как единую структуру, где взаимосвязаны различные факторы и участники процесса. Такой подход способствует более глубокому пониманию проблематики и формированию обоснованных рекомендаций для дальнейшего развития банковского сектора в контексте устойчивого развития.

В данной статье были использованы методы сравнительного анализа, анализа нормативно-правовой базы, а также данные открытой отчетности банков и регуляторов анализируемых стран. Основу для анализа составили источники Центрального банка РФ, Агентства по регулированию финансового рынка Республики Казахстан, AIFC Green Finance Centre, а также отчеты ведущих банковских организаций.

Дискуссия. Концепция устойчивого развития базируется на экологической безопасности, социальной справедливости и экономическом росте. Ее главная идея заключается в удовлетворении потребностей настоящего поколения без ущерба для будущих.

Одним из стимуляторов устойчивого развития рассматривают финансовый сектор, так как он: распределяет потоки капитала в приоритетные сферы; осуществляет контроль над рисками, охватывая экологические и социальные аспекты; влияет на восприятие клиентами и инвесторами компании.

Коммерческие банки занимают ключевую роль в данном процессе, поскольку они обладают широкой инфраструктурой, имеют доступ к компаниям во всех секторах экономики и возможность влияния на поведение контрагентов через кредитование и инвестиции [1].

В рамках настоящей статьи авторы приняли попытку изучить и представить системную характеристику состояния реализации концепции устойчивого развития, осуществляемую банковскими секторами двух стран: Российской Федерации и Республики Казахстан через разработку методического

инструментария зеленого финансирования, внедрения ESG-стратегий и распространения обязательных практик формирования нефинансовой отчетности [4].

Обзор научных публикаций по обозначенной тематике позволил уточнить направления и вопросы, которые так или иначе были изучены авторами и привели к обоснованным выводам и результатам. В частности, отдельные из них представлены в табл. 1.

Указанные работы охватывают вопросы внедрения «зеленых» инструментов, нормативного регулирования, развития ESG-стратегий, а также практические аспекты формирования ответственного финансирования в банковской сфере обеих стран. Таким образом, мы можем констатировать тот факт, что

обозначенная проблематика, ее масштабы и возникающие проблемы относительно схожи и могут опираться на одну научно-теоретическую платформу.

В настоящей работе сравнительный анализ практики зеленого финансирования на основе опыта Российской Федерации и Республики Казахстан мы провели по следующим критериям.

Наличие нормативной таксономии «зеленых» проектов. Возможность применения унифицированной системы квалификационной оценки во многом упрощает процедуру сравнительного характера и позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию. В свою очередь, таксономия «зеленого перехода»

Табл. 1. Научные публикации направленные на изучение роли и влияния банковского сектора на внедрение и реализацию концепции устойчивого развития¹

Table 1. Scientific publications aimed at studying the role and impact of the banking sector on the integrating and implementing the sustainable development concept (compiled by the authors)

Предмет исследования, автор(ы)	Описание, основные выводы
Банки и их роль в формировании рынка «зеленого» финансирования в контексте устойчивого развития экономики (О. А. Дмитриева, Д. Е. Морковкин, М. Х. Кушхова, К. А. Сафонов, В. В. Остроумов 2021)	Сформулирован авторский подход к категории «зеленые финансы», уточнены банковские инструменты, способствующие распространению «зеленого» финансирования и представлена оценка и перспективы влияния российской банковской системы на устойчивый инвестиционный рост ² .
Участие банков в финансировании и поддержке «зеленой» экономики (М. Медведева, 2022)	В работе изучены ключевые параметры «озеленения» банковской сферы и ее дальнейшей диффузии на реальный сектор экономики. Представлена обзорная характеристика успешных международных практик [16].
Обзор современных исследований отечественных и зарубежных авторов на тему «зеленого» финансирования экономики со стороны банковской системы (О. С. Мирошниченко, Н. А. Бранд, 2021)	Представлен систематизированный анализ научных публикаций по теме формирования и распределения финансовых ресурсов в направлении развития концепции устойчивого роста экономики [15].
Современные банковские инструменты, способствующие распространению зеленого финансирования и роль государственного регулирования (С. Исаян, С. Саидаминов, О. Курныкина 2022)	Государственная политика «зеленого кредита» и регулирование ответственного банкинга выступают основными катализаторами роста зеленого финансирования в условиях российской практики.
Принципы «зеленого банкинга» и их внедрение с учетом государственной политики регулирования в Республике Казахстан (Куур О. В., Варавин Е. В., Козлова М. В., 2021)	Цифровизация выступает движущим фактором распространения ESG-принципов и продвижения зеленого финансирования в банковской системе Республики Казахстан.
Состояние зеленого финансирования в современных условиях развития экономики Казахстана (Досжан Р. Д., Сабидуллина А. Е., Нурмагамбетова А. З., Кожаметова А. К., 2022)	На основе сравнительного анализа рынка зеленых облигаций представлена Казахстанская модель зеленого финансирования, изучены инструменты реализации и особенности государственной поддержки формирования лучших практик в области «зеленого» финансирования в Республике.

1 Предложено авторами

2 «Зеленые» облигации [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.familiarize.com/ru/glossary/green-bonds/> (Дата обращения 03.06.2025).

и системный анализ «зеленых» инвестиционных проектов предусматривает повышение эффективности использования природных ресурсов, снижение негативного воздействия на окружающую среду, совершенствование энергоэффективности и энергосбережения, а также способствует реализации мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним [1].

В Российской Федерации данный норматив утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации».

В Республике Казахстан нормативно-правовое обеспечение классификации «зеленых» проектов реализовано посредством принятия Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2021 года № 996 «Об утверждении классификации (таксономии) «зеленых» проектов, подлежащих финансированию посредством «зеленых» облигаций и «зеленых» кредитов». Начиная

с 2024 года в республике введена обновленная версия таксономии зеленых проектов, разработанная Центром зеленого финансирования МФЦА при участии экспертов Программы развития ООН (ПРООН) и Немецкого общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Обзор нормативных документов позволил сопоставить и уточнить содержание определяемых категорий оценки зеленых проектов в условиях двух национальных практик.

Анализируя нормативно-правовые акты, можно сделать вывод, что структура таксономии в Республике Казахстан и Российской Федерации совпадает по основным секторам, это обусловлено тем, что страны адаптируют международные подходы под свои национальные приоритеты устойчивого развития и процесс этот начался примерно в одно время. Более того, участие в региональной интеграционной группировке – Евразийском экономическом союзе – выступает одной из основных причин формирования единого подхода к внедрению принципов ответственного финансирования и устойчивого развития. Это создает основу для интеграции стандартов в Евразийском союзе и облегчает доступ к международным рынкам «зеленого» капитала в будущем.

Табл. 2. Сравнительная таблица категорий зеленых проектов в таксономии Республики Казахстан и Российской Федерации¹.

Table 2. Comparative table of green project categories in the taxonomy of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation

Категория	Россия	Казахстан
Возобновляемая энергетика	Солнечная, ветровая, гидроэнергия, биоэнергия	Энергия биомассы и ветра
Энергоэффективность	Модернизация объектов, снижение энергопотерь	Переход на энергоэффективное оборудование
Управление отходами	Переработка, утилизация, снижение объема захоронения	Замкнутый цикл переработки, новые технологии
Устойчивый транспорт	Электротранспорт, инфраструктура для него	Электро- и гибридный транспорт, ж/д, общественный транспорт
Экологически безопасное строительство	Экостандарты, сертификация зданий, энергоэффективные проекты	Зеленые здания, сертификация по LEED/BREEAM
Промышленность и переходные проекты	Присутствует частично, на строгих условиях	Присутствует в случае «зеленого перехода» при снижающемся выбросе парниковых газов

1 Предложено авторами

Программы государственной поддержки «зеленого» финансирования. В Российской Федерации механизмы поддержки «зеленого» финансирования преимущественно реализуются посредством национальных государственных институтов, включая Министерство финансов РФ, Центральный банк и Банк развития. В отличие от этого, в Республике Казахстан роль государственных регуляторов проявляется преимущественно в формате партнерства, приоритет отдается развитию международного сотрудничества и формированию соответствующей инфраструктуры на базе Международного финансового центра «Астана».

В Российской Федерации государственная поддержка охватывает преимущественно крупный бизнес, в Республике Казахстан особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу с привлечением международных ресурсов.

К основным инструментам поддержки в Республике Казахстан относятся программы субсидирования малого и среднего бизнеса, реализуемые через фонд «Даму», а также техническая и грантовая помощь от международных организаций, обучение и сертификация проектов по международным ESG-стандартам. В Российской Федерации поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий через Сбербанк и Внешэкономбанк, выпуска государственных «зеленых» облигаций, формирования нефинансовой отчетности, а также оказания методологической поддержки по выполнению ESG-обязательств компаниями и банками.

Можно сделать вывод, что в России государство опирается на внутреннюю систему регулирования и развития крупномасштабных проектов, а в Казахстане делают акцент на международную поддержку и фокусируются на высокой гибкости и привлечении частного инвестора.

Участие банков в выпуске «зеленых» облигаций. По определению, зеленые облигации – это ценные бумаги, выпущенные для

финансирования проектов, которые оказывают положительное влияние на окружающую среду. Их главная цель, поддержать переход к низкоуглеродной экономике [2].

Необходимо отметить, что рынок «зеленых» облигаций в российской практике начал свое развитие несколько раньше и с казахстанским рынком наблюдается определенный временной разрыв. Рынок «зеленых» облигаций казахстанского банковского сектора только начинает формироваться. Так, первым коммерческим банком, разместившим «зеленые» облигации в Республике Казахстан, стал HalykBank. 3 декабря 2024 года банк разместил облигации на Казахской фондовой бирже на сумму 20 млрд тенге сроком на три года. Полученные средства будут направлены на финансирование экологически устойчивых проектов в области энергосбережения и бережливого сельхозпроизводства [3].

Изначально же «зеленые» облигации размещались квазигосударственными структурами, такими как, например АО «Банк развития Казахстана» и международными организациями, такими как Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития.

«Пионером» российской банковской системы, выпустившим собственные «зеленые» облигации, стал СберБанк. осуществив в ноябре 2021 года размещение на сумму 25 млрд рублей, которые впоследствии были направлены на финансирование строительства солнечных электростанций. [4].

Также в Российской Федерации выпускали облигации, которые соответствуют принципам устойчивого развития Совкомбанка и Промсвязьбанка.

Согласно данным, представленным Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), по итогам 2024 года объем мирового рынка ESG-облигаций превысил 1 трлн долларов США, что сопоставимо с рекордным уровнем 2021 года. Лидирующие позиции по объему занимают страны Европейского союза, при этом «зеленые» облигации остаются доминирующим типом инструментов. В Российской Федерации совокупный объем рынка «зеленых»

облигаций достиг 52,8 млрд рублей, при этом преобладающая доля пришлась на социальные облигации – 76 %, что в абсолютном выражении составило 15 млрд рублей, размещенных обществом с ограниченной ответственностью «СОПФ ДОМ.РФ».

- Зеленые облигации
- Социальные облигации
- Облигации климатического периода

Рис. 1 Структура ESG-облигаций, размещенных в 2024 году, % от совокупного объема размещений¹

Fig. 1 Structure of ESG bonds placed in 2024, % of the total volume of placements

В 2024 году доля «зеленых» облигаций в структуре новых эмиссий составила 5,3 %, что соответствует 2,8 млрд рублей в абсолютных показателях. Эмиссию данных облигаций осуществило публичное акционерное общество «ЕвроТранс». В этот же период на финансовом рынке был введен инновационный инструмент – облигации климатического перехода, эмитентом которых выступило акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛО-ИНВЕСТ» (рис. 1).

Степень интеграции ESG-стратегий в деятельность банков. Внедрение ESG-принципов в странах СНГ находится в стадии активного развития, анализируемые страны начинают учитывать их как один из элементов стратегического развития, но методы внедрения ESG-стратегий различаются. В Российской Федерации ключевым драйвером интеграции ESG-стратегий выступают меры государственного регулирования, внедрение национальной таксономии и деятельность рейтинговых агентств. В то же время

в Республике Казахстан основным стимулом для развития данного направления служит расширение международного сотрудничества, в том числе взаимодействие с международными институтами, выполнение требований зарубежных партнеров и участие в транснациональных проектах.

«Зеленые» кредитные продукты. Зеленое кредитование – это возможность поддержать проекты и предприятия, которые вносят свой вклад в устойчивое будущее, через капитал, необходимый для их роста.

На 1 декабря 2024 года доля «зеленого» финансирования в Казахстане незначительна, менее 1,5 % от общего объема кредитования. По сравнению с мировой практикой данный показатель невысок, однако эксперты отмечают рост доли «зеленого» финансирования. Основная проблема, затрудняющая развитие в этом направлении, это то, что основной объем финансирования поступает при международной поддержке, недостаточная роль банковского сектора в развитии низкоуглеродной экономике [6].

Следует отметить, что в республике растет востребованность таких продуктов и финансовых инструментов, как «зеленые» государственные закупки. Под ними понимается процесс приобретения государственными органами и организациями товаров, услуг и строительных работ с учетом их экологических и устойчивых характеристик. Также набирает популярность и зеленое ипотечное кредитование. В частности, Банк Отбасы один из лидеров по предоставлению ипотечного кредитования, им уже выдано более 300 кредитов по сниженным ставкам [11].

В России уровень зрелости «зеленых» кредитных продуктов оценивается как растущий. Устойчивое финансирование стало частью государственной стратегии, в то время как в Казахстане оно находится в стадии первоначального роста [5].

Спрос рынка на зеленые кредитные продукты в России поддерживается крупными корпоративными заемщиками и растет,

1 Источник: Московская биржа.

В Республике Казахстан сформировался рынок «зеленого» финансирования, функционирование которого обеспечивается посредством соответствующих законодательных и нормативно-правовых механизмов. Существенную роль в формировании и развитии данного сегмента занимает Центр зеленых финансов Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), а также Фонд развития предпринимательства «Даму». Необходимо отметить, что данный институт поддерживает зеленые проекты различным способом, в частности, это и субсидирование процентных ставок, и фондирование банков, когда фонд предоставляет средства коммерческим банкам для адресного финансирования предприятий малого и среднего бизнеса в направлении зеленого инвестиционного проектирования. Фонд активно участвует в инициативах на международном уровне. Данный факт подтверждается в том числе и активной позицией Фонда в различного рода инициативах международного уровня, в том числе с ПРООН, которые прямо направлены на развитие циркулярной экономики и снижение выбросов CO₂ в атмосферу. При этом также хочется отметить, что тенденции по снижению углеродоемкости в казахской экономике отнюдь не положительные. Так, в 2023 году страна заняла 20 место по общему объему выбросов, и 57 % пришлось на энергетический сектор. Достичь же углеродной нейтральности страна планирует к 2060 году, а к 2035 году планирует производить около 6 ГВт электроэнергии за счет ВЭИ.

В дополнение к вышеуказанному, Фонд развития предпринимательства «Даму» осуществляет активное участие в реализации проектов при поддержке международных финансовых институтов, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития и ряд других организаций. Среди значимых достижений казахстанского рынка «зеленого» финансирования следует выделить получение Банком Развития Казахстана ESG-рейтинга от агентства SustainableFitch в 2023 году. Банк Развития Казахстана занимает лидирующие позиции среди отечественных финансовых

институтов по объему эмиссии инструментов устойчивого финансирования, преимущественно в форме «зеленых» облигаций, средства от размещения которых целенаправленно инвестируются в реализацию «зеленых» проектов. В банковской системе Казахстана широко применяется механизм субсидирования части процентных ставок по кредитам, направленным на финансирование «зеленых» проектов, при активном участии Фонда развития предпринимательства «Даму». Согласно данным первого отчета Фонда об устойчивом развитии за 2023 год, объем предоставленных кредитных ресурсов на реализацию 141 зеленого проекта составил 354,4 млрд тенге.

В Республике Казахстан реализуется комплекс мер, которые способствуют полноценному переходу и трансформации финансовой системы к устойчивому развитию. В частности, введена и активно используется зеленая таксономия. На уровне законодательства предусмотрены стимулирующие механизмы, включающие субсидирование процентных ставок по кредитам и облигациям, предназначенным для финансирования экологически устойчивых инициатив [19].

Рост интереса к зеленому финансированию сопровождается различными вызовами и потенциальными рисками. Сохраняется вероятность того, что отдельные участники рынка будут использовать этот подход для получения необоснованных преимуществ посредством практики «гринвошинга», или «зеленого камуфляжа». В связи с этим необходимо разработать эффективные механизмы верификации, обеспечивающие контроль за целевым использованием средств, направленных на устойчивое развитие [22].

В России ESG-отчетность является важным элементом корпоративной отчетной системы, часть требований носит обязательный характер. В 2021 году Банк России направил участникам финансового рынка рекомендации по раскрытию информации в области устойчивого развития. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с международными стандартами.

Заключение. По проведенному анализу можно сделать следующие выводы. Российский банковский сектор находится на более продвинутой стадии за счет того, что он начал развиваться в сфере устойчивого развития раньше, чем Казахстан. Крупные банки России активнее выделяют средства на финансирование зеленых проектов, в то время как в Казахстане данный процесс осуществляется точно и в основном за счет инициатив крупных игроков. В России устойчивое развитие и поддержка банковского сектора в реализации концепции устойчивого развития осуществляется на государственном уровне и является частью государственной стратегии. В Казахстане данный процесс начинает активно развиваться, но поддержка на данный в основном осуществляется за счет иностранных партнеров, международного сотрудничества.

Банковский сектор в России и Казахстане обладает потенциалом для более значимого вклада в достижение целей устойчивого развития. В Российской Федерации осуществляется комплексная интеграция принципов устойчивого развития, что находит отражение в системном подходе к их внедрению. Вместе с тем для обеспечения дальнейшего прогресса в данной сфере представляется необходимым

активизировать развитие механизмов ESG-отчетности на уровне региональных и средних банков, а также способствовать внедрению цифровых инструментов устойчивой отчетности и продвижению экологически ориентированных финансовых продуктов, ориентированных на малый и средний бизнес, а также на розничных потребителей.

В Казахстане предпринимаются активные шаги по развитию устойчивого финансирования, однако существует потребность в поддержке со стороны государства, разработке обязательных стандартов ESG-отчетности и создании рейтинговой системы. Эффективное развитие устойчивого развития в банковской сфере возможно только при объединении усилий банков, государства и международных партнеров.

Таким образом, российский банковский сектор демонстрирует более системный подход к внедрению устойчивого развития, опираясь на внутреннюю систему регулирования и развития крупномасштабных проектов. В Казахстане акцент делается на международное сотрудничество и поддержку с особым вниманием к малому и среднему бизнесу. Оба подхода имеют свои преимущества и вызовы, и их успешная реализация зависит от сочетания внутренних и внешних факторов.

Список источников

1. Алтунина В. В. Современные тенденции формирования системы зеленого финансирования: методологический и практический аспекты / В. В. Алтунина, И. А. Алиева // Балтийский регион. – 2021. – Т. 13. – № 2. – С. 64–89.
2. Безсмертная Е. Р. Перспективы развития рынка производных финансовых инструментов как эффективных элементов «зеленых» финансов / Е. Р. Безсмертная // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – Т. 14. – № 4. – С. 56–64.
3. Бокарев А. А. «Зеленые» инвестиции в России: поиск приоритетных направлений / А. А. Бокарев, И. А. Яковлев, Л. С. Кабир // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2017. – № 6 (40). – С. 40–49.
4. Буневич К. Г. «Зеленые» тенденции в развитии мировой финансовой системы / К. Г. Буневич, Т. А. Горбачева // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2022. – № 1(40). – С. 52–60. DOI 10.21777/2587–554X-2022–1–52–60.
5. Волосатова А. А., Ученев А. А., Скобелев Д. О. Формирование концепции внедрения принципов зеленой экономики в Евразийском экономическом союзе: роль гармонизации подходов к повышению ресурсной эффективности / А. А. Волосатова, А. А. Ученев, Д. О. Скобелев // Вестник Евразийской науки. – 2022. – № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://esj.today/PDF/23ECVN422.pdf>. (дата обращения: 02.12.2022).

6. Ерболатова Д. О. Современное состояние «зеленого» финансирования в Казахстане / Д. О. Ерболатова // Наука без границ. – 2020. – № 4(44). – С. 95–101.
7. Ершов М. В. О растущей роли «зеленых» финансов для обеспечения финансовой стабильности / М. В. Ершов, А. С. Танасова, Е. Ю. Соколова // Экономическая наука современной России. – 2020. – № 2(89). – С. 83–95.
8. Модельная таксономия [Электронный ресурс]. – URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/df7/Kriterii-dlya-opublikovaniya_Modelnaya-taksonomiya_.pdf (дата обращения: 28.08.2025).
9. «Зеленые» облигации [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.familiarize.com/ru/glossary/green-bonds/> (Дата обращения 03.06.2025).
10. Дмитриева О. А. Роль банков в формировании рынка «зеленого» финансирования в контексте устойчивого развития экономики / О. А. Дмитриева, Д. Е. Морковкин, М. Х. Кушхова [и др.] // Вестник евразийской науки. – 2024. – Т. 16. – № s1. – URL: <https://esj.today/PDF/10FAVN124.pdf>
11. Досжан Р. Д. Зеленое финансирование в Казахстане: текущее состояние и перспективы / Р. Д. Досжан, А. Е. Сабидуллина, А. З. Нурмагамбетова [и др.] // Economy: strategy and practice. – 2022–17(4). – 170–184.
12. Исаян С. А. Роль банков в развитии «зеленой» экономики / С. А. Исаян, С. Б. Саидаминов // Современные научные исследования: теория, методология, практика: Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции, Уфа, 06 декабря 2022 года. Том Часть 2. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр “Вестник науки”». – 2022. – С. 71–78.
13. Кабир Л. С. «Озеленение» мировой финансовой системы: новые тенденции в деятельности Всемирного банка / Л. С. Кабир, И. А. Яковлев // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2016. – № 5. – С. 32–35.
14. Куур О. В. Зеленый банкинг в Казахстане: потенциал, формирование, направления развития / О. В. Куур, Е. В. Варавин, М. В. Козлова // Central Asian Economic Review. – 2021. – (5). – 6–18. <https://doi.org/10.52821/2789-4401-2021-5-6-18>
15. Манухин А. И. ESG-практики в кредитовании компаний малого и среднего бизнеса / А. И. Манухин // Финансовые рынки и банки. – 2021. – № 11. – С. 68–73.
16. Мирошниченко О. С. Банки в финансировании «зеленой» экономики: обзор современных исследований. / О. С. Мирошниченко, Н. А. Бранд // Финансы: теория и практика. – 2021. – 25(2). – 76–95. – DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-2-76-95
17. Медведева М. Б. Об участии банков в финансировании и поддержке «зеленой» экономики / М. Б. Медведева // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2021. – Том 11. – № 8А. С. 126–134. – DOI: 10.34670/AR.2021.14.23.017
18. Санникова Л. В. Проблемы правового обеспечения «зеленого» финансирования в ЕС и России / Л. В. Санникова // Финансовый журнал. – 2021. – Т. 13. – № 5. – С. 29–43. – DOI 10.31107/2075-1990-2021-5-29-43.
19. Семенова Н. Н. «Зеленое» финансирование в России: современное состояние и перспективы развития / Н. Н. Семенова, О. И. Еремина, М. А. Скворцова // Финансы: теория и практика. – 2020. – Т. 24. – № 2. – С. 39–49. – DOI 10.26794/2587-5671-2020-24-2-39-49.–
20. Evaluation of support for ESG projects of environmentally responsible companies in the face of economic uncertainty / T. Mamedov, A. Zvereva, D. Morkovkin [et al.] // E3S Web of Conferences: VI International Conference on Actual Problems of the Energy Complex and Environmental Protection (APEC-VI-2023), Uzbekistan, Tajikistan, Russia, 14–16 июня 2023 года. – Узбекистан, Таджикистан, Россия – 2023. – Т. 411 – С. 02025.
21. Morkovkin, D. Problems and Trends in Innovative Transformation of Russian Economy and Infrastructure Development / D. Morkovkin, S. Shmanev, L. Shmaneva // Proceedings of the 3rd International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2017), Zhengzhou, 25–26 ноября 2017 года. – Zhengzhou: Atlantis Press, 2017. – С. 10–13.

22. Murshudli F. F. (2023) Green Banking for Sustainable Development. *Foresight and STI Governance*, 17(2), 82–94. DOI: 10.17323/2500-2597.2023.2.82.94

References

1. Altunina, V.V., Alieva, I. A. (2021). Sovremennye tendentsii formirovaniia sistemy zelenogo finansirovaniia: metodologicheskii i prakticheskii aspekty [Current trends in the development of a green finance system: methodology and practice]. *Baltiiskii region [Baltic region]*, 13(1), 64–89. – DOI 10.5922/2079–8555–2021–2–4. (In Russ.).
2. Bezsmertnaya, E. R. (2021). Perspektivy razvitiia rynka proizvodnykh finansovykh instrumentov kak effektivnykh elementov “zelenykh” finansov [Prospects for the development of the derivatives market as effective elements of green finance]. *Ekonomika.Nalogi.Pravo [Economics, taxes & law]*, 14(4), 56–64. (In Russ.).
3. Bokarev, A. A. Yakovlev, I. A., & Kabir, L. S. (2017). “Zelenye” investitsii v Rossii: poisk prioritnykh napravlenii [“Green” Investments in Russia: Search for Priority Directions]. *Nauchno-issledovatel'skii finansovyi institut. Finansovyi zhurnal [Research Financial Institute. Financial Journal]*, 6 (40), 40–49. (In Russ.).
4. Bunevich, K. G., Gorbacheva, T. A. (2022). “Zelenye” tendentsii v razvitiu mirovoi finansovoi sistemy [The “green” trends in the development of the global financial system]. *Vestnik Moskovskogo universiteta im. S. Iu. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravlenie [Bulletin of the Moscow University named after S. Yu. Witte. Series 1: Economics and Management]*, 1 (40), 52–60. DOI 10.21777/2587–554X-2022–1–52–60. (In Russ.).
5. Volosatova, A.A., Uchenov, A.A., & Skobelev, D.O. (2022). Forming the concept of implementing green economy principles in the Eurasian Economic Union: the role of harmonizing resource efficiency approaches. *The Eurasian Scientific Journal*, 14(4). URL: <https://esj.today/PDF/23ECVN422.pdf>. (Accessed on December 02, 2022). (In Russ.).
6. Yerbolatova, D.O. (2020). Sovremennoe sostoianie «zelenogo» finansirovaniia v Kazakhstane [Current situation of green financing in Kazakhstan]. *Nauka bez granits [Science without borders]*, 4(44), 95–101. (In Russ.).
7. Ershov, M.V., Tanasova, A.S., & Sokolova, E.Yu. (2020). O rastushchei roli “zelenykh” finansov dlia obespecheniia finansovoi stabilnosti [On the growing role of “green” finance in ensuring financial stability]. *Ekonomicheskaya nauka sovremennoi Rossii [Economic science of modern Russia]*, 2 (89), 83–95. – DOI 10.33293/1609–1442–2020–2 (89) –83–95. (In Russ.).
8. *Modelnaya taksonomiya [“Model taxonomy”]*. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/df7/Kriterii-dlya-opublikovaniya_Modelnaya-taksonomiya_.pdf (Accessed on August 28, 2025). (In Russ.).
9. *Zelenye obligatsii [Green bonds]*. URL: <https://docs.familiarize.com/ru/glossary/green-bonds/> (Accessed on June 03, 2025). (In Russ.).
10. Dmitrieva, O.A., Morkovkin, D.E., Kushkhova, M.Kh., Safonov, K.A., & Ostroumov, V.V. (2024). The role of banks in shaping the green finance market in the context of sustainable economic development. *The Eurasian Scientific Journal*, 16 (s1). URL: <https://esj.today/PDF/10FAVN124.pdf> (Accessed on December 04, 2025). (In Russ.).
11. Doszhan, R.D., Sabidullina, A.E., Nurmagambetova, A.Z., & Kozhakhmetova, A.K. (2022). Green financing in Kazakhstan: current state and prospects. *Economy: strategy and practice*, 17(4), 170–184. <https://doi.org/10.51176/1997–9967–2022–4–170–184>. (In Russ.).
12. Isayan, S. A. & Saidaminov, S. B. (2022). Rol bankov v razvitiu «zelenoi» ekonomiki [The role of banks in the development of the “green” economy]. *Sovremennye nauchnye issledovaniia: teoriia, metodologiya, praktika [Modern scientific research: theory, methodology, practice]: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference. Part 2. Ufa: LLC “Scientific Publishing Center “Bulletin of Science”, 71–78. (In Russ.).*
13. Kabir, L.S., Yakovlev, I.A. (2016). “Ozelenenie” mirovoi finansovoi sistemy: novye tendentsii v deiatel'nosti Vsemirnogo banka [“Greening” the Global Financial System: New Trends in the World

- Bank's Activities]. *Biznes v zakone. Ekonomiko-iuridicheskii zhurnal [Business in Law. Economic and Legal Journal]*, 5, 32–35. (In Russ.).
14. Kuur, O.V., Varavin, E.V., Kozlova, M.V. (2021). Green Banking in Kazakhstan: Potential, Formation, and Development Directions. *Central Asian Economic Review*, 5, 6–18. <https://doi.org/10.52821/2789-4401-2021-5-6-18>. (In Russ.).
 15. Manukhin, A.I. (2021). ESG-praktiki v kreditovanii kompanii malogo i srednegobiznesa [ESG Practices in Lending to Small and Medium-Sized Businesses]. *Finansovye rynki i banki [Financial Markets and Banks]*, 11, 68–73. (In Russ.).
 16. Miroshnichenko, O. S., Brand, N. A. (2021). Banki v finansirovanii «zelenoi» ekonomiki: obzor sovremennykh issledovaniy [Banks in Financing the Green Economy: A Review of Modern Research]. *Finance: Theory and Practice*, 25(2), 76–95. DOI: 10.26794/2587-5671-2021-25-2-76-95. (In Russ.).
 17. Medvedeva, M. B. (2021). Ob uchastii bankov v finansirovanii i podderzhke «zelenoi» ekonomiki [On the Participation of Banks in Financing and Supporting the Green Economy]. *Ekonomika: vchera, segodnia, zavtra [Economy: Yesterday, Today, Tomorrow]*, 11(8A), 126–134. DOI: 10.34670/AR.2021.14.23.017 (In Russ.).
 18. Sannikova L. V. (2021). Legal Framework for Green Finance in the EU and Russia. *Financial Journal*, 13(5), 29–43. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2021-5-29-43>. (In Russ.).
 19. Semenova, N.N., Eremina, O.I., & Skvortsova, M.A. (2020). “Zelenoe” finansirovanie v Rossii: sovremennoe sostoianie i perspektivy razvitiia [Green financing in Russia: Current status and development prospects]. *Finance: Theory and Practice*, 24 (2), 39–49. DOI 10.26794/2587-5671-2020-24-2-39-49. (In Russ.).
 20. Mamedov, T., Zvereva, A., & Morkovkin, D., et al. (2023). Evaluation of support for ESG projects of environmentally responsible companies in the face of economic uncertainty. *E3S Web of Conferences: VI International Conference on Actual Problems of the Energy Complex and Environmental Protection (APEC-VI-2023)*. Uzbekistan, Tajikistan, Russia, 411, 02025. DOI 10.1051/e3sconf/202341102025.
 21. Morkovkin, D., Shmanev, S., & Shmaneva, L. (2017). Problems and Trends in Innovative Transformation of Russian Economy and Infrastructure Development. *Proceedings of the 3rd International Conference on Economics, Management, Law and Education (EMLE 2017)*. Zhengzhou: Atlantis Press, 10–13. DOI 10.2991/emle-17.2017.3.
 22. Murshudli, F.F. (2023). Green Banking for Sustainable Development. *Foresight and STI Governance*, 17(2), 82–94. DOI: 10.17323/2500-2597.2023.2.82.94